

مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
جامعة الدول العربية
رئاسة مجلس الوزراء - الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
كلية الهندسة المعمارية

ندوة
دور القطاع الخاص والعام في توفير السكن الملائم لذوي الدخل المنخفض
وتوفير التمويل طويل الأمد

مواد البناء الملائمة لإحتياجات السكن الملائم لذوي الدخل المنخفض
الجمهورية العربية السورية

الدكتور المهندس موفق دغمان

دمشق-2008

مواد البناء الملائمة لإحتياجات السكن الملائم لذوي الدخل المنخفض

الدكتور المهندس موفق دغمان

لم يعد حق الإنسان في الوصول إلى سكن ملائم وضمن إمكانياته موضوعاً "شخصياً" يهتم به المجتمع المحلي أو الدولة الواحدة بل أصبح ضمن سياق التشريعات الدولية وإهتمامات الأمم المتحدة .

وإنطلاقاً من تعريف الأمم المتحدة للسكن الملائم بأنه يعني التمتع بالدرجة الملائمة من الخصوصية والمساحة الكافية والأمان والإنارة والتهوية والهيكل الأساسي الملائم والموقع المناسب فيما يتعلق بمكان العمل ومرافق البنية الأساسية وكل ذلك بتكاليف معقولة .

ولما كانت تلبية إحتياجات السكن منخفض الكلفة تعتمد في جانب هام منها على وضع تصاميم ملائمة وتوفير مواد البناء المحلية منخفضة الكلفة .

ومن المعروف أن الجمهورية العربية السورية تمتلك مقومات طبيعية تجعل من السكن ومواد البناء عناصر مميزة عبر التاريخ الطويل ، الأمر الذي دفع العديد من الباحثين والمؤسسات العامة والخاصة للعمل على إستثمار هذه المقومات وتوظيفها في سكن ملائم وذو طابع محلي . إلا أن هذه التجارب بقيت محدودة جغرافياً وتشوبها مجموعة من المعوقات و بالتالي لم تستطع الوصول إلى رسم سياسات واضحة لكيفية إستثمارها .

يهدف البحث إلى دراسة التوزع المكاني لمواد البناء المحلية وإنعكاسها على السكن التقليدي المناسب للمتطلبات البيئية والإجتماعية والإقتصادية وتطوير أساليب البناء وتقنياتها للوصول إلى مساكن ملائمة ، ودور القطاعين العام والخاص في تعزيز ذلك .

كما سيسلط البحث الضوء على التشريعات وأنظمة البناء المعتمدة في هذا الإطار والتجارب التي تمت في بعض التجمعات العمرانية والمستفيدة من المواد التقليدية وأساليب بنائها وتقييم هذه التجارب ومقارنتها ببعض التجارب العربية والدولية .

1- النمو السكاني :

تتميز الجمهورية العربية السورية بمعدل نمو سكاني مرتفع إذ يبلغ 3.34%، ويمكن توقع ازدياد عدد السكان إلى 33/ مليون نسمة في عام 2025 . (الأمم المتحدة، الاسكوا، 1987). يتطلب هذا التزايد السريع التفكير في تأمين عدد كبير من المساكن لتغطية الحاجة الملحة للمأوى، وتشكل العائلات الفقيرة والمتوسطة نسبة عالية لذلك يشترط في هذه المساكن الكلفة المنخفضة والتلاؤم مع البيئة

1-1-2- توزيع السكان بين المراكز العمرانية والريف :

تشهد الجمهورية العربية السورية تزايداً في عدد السكان خاصة في المراكز العمرانية الكبيرة وذلك نتيجة للهجرة من الريف إلى المدن وللزيادة الطبيعية لسكان المدن، إن هجرة سكان الريف إلى المدن تؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض نسبة سكان الريف إلى عدد السكان الإجمالي. إن معدل التمدن بالمعنى الديموغرافي السكاني في تزايد مستمر وهذا ناتج عن تركز المؤسسات والمشاريع الكبرى والأنشطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المدن الكبرى.

- مشاكل التمدن : ينتج عن عملية التمدن توزيع مكاني غير متوازن لسكان المدن والريف والذي يؤدي إلى ظاهرة المدن الرئيسية (primate city) ويمكن إيجاز هذه المشاكل بما يلي :

• مشاكل الهياكل الأساسية :

يؤدي التمدن السريع إلى اكتظاظ المدن وبالتالي إلى زيادة الطلب على البنى التحتية كإمدادات المياه وشبكات الصرف الصحي والكهربائي، في حين أن الأجهزة الفنية المسؤولة عن توفير وصيانة البنية التحتية عاجزة عن سد النقص في مواجهة الطلب المتزايد على هذه المرافق إما بسبب نقص الموارد المالية أو نقص الإدارة المدربة في مجال إدارة النمو والتوسع المدني.

• مشاكل توفر الأرض في المدن :

توضع المخططات الأساسية للمدن لاستيعاب حجم معين من السكان يمكن أن تبلغه المدينة بعد 25 سنة من وضع المخططات ، ومن المعروف أن أي توسع للمدينة يشمل تخصيص أراض لكافة أوجه استخدام هذه الأراضي سواء للأغراض التجارية أو الصناعية أو الخدمية أو السكن وغيرها، إلا أن نسبة الاستعمال السكني تتراوح بين 40-50% من مساحة المدينة، وتعتبر مشكلة توفير الأرض لا سيما لأغراض السكن عائفاً رئيسياً أمام تنفيذ المشاريع الإسكانية مما أدى ويؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الأراضي.

لقد أدى النقص في الأراضي إلى توجه التوسع العمراني نحو الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن (rural hinterland) لكن هذا التوسع ليس في مصلحة الاقتصاد لأنه يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي والذي يشهد الطلب عليه نظراً لتزايد سكان المدن، بالإضافة إلى أن الريفيين يتحولون بعد استقرارهم في المدن من العمل في القطاع الزراعي إلى العمل في القطاعين الصناعي والخدمي.

- مواد البناء الملائمة لاحتياجات الإسكان منخفض الكلفة في الجمهورية العربية السورية .

يتسم تطوير وتنمية وتكامل صناعة مواد البناء والتقنية المحلية بأهمية كبيرة. كما يجب اعتبار إنشاء مراكز أبحاث ومخابر مواد البناء من الأولويات في هذا الوقت، ومن جهة أخرى لا بد من توجيه التنمية بشكل أكبر لخدمة قطاع الإسكان واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كلفة الأرض ومواد البناء لإتاحة الفرصة أمام الأسر ذات الدخل المحدود للاستفادة منها.

وتعتبر مادة الطين ومنتجاتها من أهم مواد البناء رخيصة التكاليف التي يمكن أن تصنع لتوفر التربة الصالحة، كما يمكن تحسين مواصفات هذه المنتجات بمادتي الإسمنت والجير المتوفرة محلياً، لذلك سيدرس البحث هذا النوع من المواد، حيث يعتبر البناء بالوحدات الطينية مدخلاً عملياً للتعامل مع التربة⁽¹⁾.

1-5-1- حركة البناء والطاقة في الجمهورية العربية السورية :

1-5-1-1- مقدمة :

إن قطاع الأبنية والإنشاء هو واحد من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد الدولي بشكل عام والعربي والسوري بشكل خاص فقد نما هذا القطاع بحيث كان الإنفاق عليه يبلغ 910 مليون ل.س. عام 1970 إلى 4,447 مليار ل.س. في عام 1984 أي بمعدل نمو 12 % سنوياً كما أن حصة قطاع البناء والإنشاء من إجمالي الإنتاج الوطني ازدادت من 4.4 % في عام 1970 إلى 7.7 % عام 1984 ومازال هذا النمو يتزايد باطراد حتى الآن⁽²⁾ انظر الجدول (1 - 1)

	1970	1975	1980	1981	1982	1983	1984
Sector GDP قطاع							
(mn SP)	910	1.749	3.000	3.703	4.092	4.067	4.447
Annual growth (%)		14.0	11.4	23.4	10.5	(0.6)	9.3
Sector share in Total GDP (%)	4.0	4.4	6.9	6.5	6.9	7.0	7.7

الجدول (1-1) يوضح نمو قطاع الأبنية والإنشاء في الجمهورية العربية السورية 1970-1984. ([75] P 118)

Table (1-1) : Value added in the building and construction Sector in 1980 prices at market value

لقد ازدادت المساحة المشيدة للأبنية بشكل ملفت للانتباه في الجمهورية العربية السورية وخاصة بين عام 1980-1975 فوصلت إلى 5 مليون م² في قطاع الأبنية السكنية. وتطورت مشاريع الإنشاء بجميع أنواعها وتضاعفت فقد كانت أطوال الطرق في عام 1970 (5595 كم) وصلت في عام 1983 إلى 21020 كم كل ذلك يشير إلى تطور حركة البناء والإنشاء في الجمهورية العربية السورية، يوضح الجدول (2 - 1) الجدول إجمالي المبالغ المنفقة في عمليات الإسكان والبناء والإنشاء بين عامي 1970 - 1984⁽³⁾

	1970	1975	1980 Mn	1981 SP	1982	1983	1984
السكن	886	1.422	4.036	4.156	4.266	3.415	3.888
الأبنية العامة	194	565	1.163	930	1.530	1.615	1.964
الإنشاء	848	2.226	4.269	3.934	5.215	5.692	5.934
Total	1.928	4.213	9.468	9.020	11.011	10.722	11.786

الجدول (2 - 1) إجمالي المبالغ المنفقة في عمليات الإسكان والبناء والإنشاء بين عامي (1970-1984). ([75] P118)

Table (1-2) Gross fixed capital formation in 1980 prices

([116] p 411-418) - 1

([75] p 118)- 2

p 118 - المرجع السابق

وبشكل يمكننا تقدير أن نقدر أن نصيب أو حصة الشركات أو المؤسسات والمشاريع الخاصة كان حوالي 80 % من حركة البناء بينما نقدر نصيب القطاع العام في تنفيذ المشاريع الإنشائية حوالي 90 % من أعمال الإنشاء. في ظل هذه التطورات في عمليات البناء والإنشاء كان هناك استهلاك للطاقة في هذه العمليات وكان المازوت أهم مواد الطاقة المستخدمة. وقدر بشكل عام إن استهلاك هذه المادة من الطاقة حوالي 0.337 كغ لكل 100 ل.س تنفق وذلك لأسعار عام 1980 حيث تعادل كلفة هذا الاستهلاك 5 % من التكاليف العامة للبناء. بالمقابل إن استهلاك المازوت في عمليات الإنشاء يقدر بحوالي 2.94 كغ لكل 100 ل.س تنفق في عمليات الإنشاء وتصنيع مواد البناء لأسعار 1980 أي حوالي 3 % من التكاليف العامة للإنشاء. لقد قدرت كميات الوقود المستهلكة بحوالي 135 ألف طن عام 1981 و 197 ألف طن عام 1984 و 90 % من هذا الاستهلاك في عمليات الإنشاء⁽⁴⁾.

استهلاك الوقود - قطاع الأبنية

يمكن أن نرتب استهلاك كميات الوقود المحتاجة لتشبيد 1000 م³ من البناء في الجدول (1-3):
(الوحدة آلاف الليترات) لأسعار عام 1984 .

	Liters gasoil
Transport and cracking of stones نقل وقطع الحجر	5.760
Transport of cement نقل الإسمنت	900
Ground preparation تحضير الموقع	266
Digging الحفريات	640
Transport of sand نقل التربة	280
Mixing الخلط	957
Heating الطاقة الحرارية	600
Total	9.411

الجدول (3 - 1) يوضح كميات الوقود المحتاجة لتشبيد 1000 م³ من البناء . (P119 [75])

الوحدة آلاف اللترات

Table (1-3) Fuel quantities needed to construct 1000 cbm of building.

هذه الطاقة المستهلكة لا يدخل فيها تصنيع مواد البناء العصرية (الإسمنت، البلوك، مواد الإكساء،...) نلاحظ أن 9.411 ل من الوقود إجمالي الاستهلاك للأعمال المذكورة في الجدول السابق، ويقدر استهلاك الوقود في قطاع الأبنية لعام 1981 و عام 1984 حيث استخدم المؤشر 0.337 لكل 100 ل.س تنفق في عمليات البناء. الجدول (1-4)

	1981	1984
إجمالي رأسمال قطاع الأبنية Gross fixed capital formation in buildings (mn SP at 1980 prices)	5.086	5.852
استهلاك الوقود Gasoil consumption (tons)	19.174	22.062

الجدول (4-1) استهلاك الوقود في قطاع الأبنية في عامي 1981، 1984. ([75] P120).

Table (1-4) Fuel consumption in building sector between 1981 and 1984.

وبشكل عام ومن خلال هذه المعلومات نستطيع أن نقول أن استهلاك الطاقة في عملية تشييد البناء لها آثار سلبية أهمها :

1- تلوث البيئة لأن إنتاج واستهلاك الطاقة لها آثار سلبية على البيئة.

2- الكلفة المادية المترتبة على استخدام الطاقة.

1-5-2- الطاقة ومواد البناء رخيصة التكاليف

تستهلك الطاقة في تشييد السكن بثلاثة طرق رئيسية :

1- تصنيع المواد الخام.

2- نقل مواد البناء.

3- عمليات التشييد والبناء.

عند تشييد المباني تستهلك كمية من الطاقة بالطرق المذكورة وبالتالي لا بد من البحث عن إمكانيات مناسبة للتقليل من استهلاك هذه الطاقة وإحدى هذه الإمكانيات هي الاستغناء عن التقنيات المعقدة في تحضير مواد البناء أو عملية البناء ذاتها. ونلاحظ في معظم الدول المتطورة أن سعر العمالة المتدربة والعمالة غير المتدربة أقل نسبياً فيما إذا قورنت بسعر المواد أو معدات البناء أو كلفة النقل وهذا ما تؤكدته التقارير المنشورة من قبل : [الدكتور دراكاكيز عام 1981، ، وجوهار 1987 ومنظمة الأمم المتحدة لتطوير الصناعة UNIDO عام 1987]. وهذا يعني وفي ظل وجود عمالة رخيصة في المناطق المحلية تمكن بالمساعدة على وفر في الطاقة وبالتالي الكلفة .

وفي الدول المتطورة تستهلك الطاقة في إنتاج مواد البناء بنسبة 70 % من مجموع الطاقة المستخدمة في عملية الإنشاء و30 % من الطاقة المتبقية تستهلك في أعمال التشييد والبناء، الجدول (5 - 1) وبطل ارتفاع تكاليف الطاقة تصبح مواد البناء للسكن رخيص التكاليف هي المواد ذاتها التي تستهلك طاقة قليلة في عملية التصنيع وذلك لتأمين عدد أكبر من المساكن التي تتطلبها الأعداد المتزايدة في التجمعات البشرية⁽⁵⁾.

وبشكل عام إن الطاقة المستخدمة في تصنيع مواد البناء الطينية يستهلك معظمها في الطاقة الميكانيكية كالحفارات الميكانيكية والخلاطات وآلات الرص وغيرها من التجهيزات المشابهة، لكن هذه الطاقة تبقى الأوفر إذا ما قورنت بالطاقة الحرارية المستخدمة في صناعة الآجر أو الإسمنت البورتلندي، والأكثر من ذلك أن تصنيع المواد الطينية في أبسط الحالات يمكن أن يعتمد على الطاقة البشرية عندما تتوفر. إضافة إلى ذلك يمكن توفير كلفة النقل لمواد البناء خاصة إذا تم تصنيعها بالقرب من موقع البناء بتجهيزات يمكن نقلها بعد دراسة دقيقة للتربة.

المواد : Materials	النسبة المئوية للطاقة المستخدمة	Percentage of energy used
المعدن Steel	48.30	
الخرسانة Concrete	8.40	
أخرى Others	13.30	

	Total	70.00
Construction activities : أعمال الإنشاء		
Temporary power generation الطاقة الحرارية والكهربائية (electricity and heat)		11.70
Transport of labour and materials Off-site fabrication نقل العمال ومواد البناء وأعمال الموقع		10.20 3.30
Others أخرى		4.80
	Total	30.30

الجدول (5-1) يوضح استهلاك الطاقة سواء في تصنيع مواد البناء أو في تشييد الأبنية. (P2 [76])

Table (1-5) Power consumption whether in the manufacturing of Building Materials or in Construction of Buildings.

وبالرغم من عدم توفر معلومات كافية حول استهلاك الطاقة في الظروف الحالية سواء في عملية تصنيع مواد البناء أو الإنشاء والبناء وأعمال هدم الأبنية لأسباب فيزيائية أو استثمارية، إلا أن هناك مؤشرات حقيقية عن السلبيات الناجمة عن هذه العمليات تتضح في ارتفاع أسعار مواد البناء والتلوث البيئي الناجم عن التصنيع بسبب استهلاك الطاقة والنفايات المتبقية من تصنيع مواد البناء الأمر الذي يدعو وبشدة إلى التوجه نحو المواد التقليدية البيئية رخيصة التكاليف. وهي في نفس الوقت إضافة للميزات المذكورة يلاحظ أنها تحقق وراً آخر للطاقة خلال استخدام المبنى (تدفئة ، تهيئة).

1-5-3- المواد العصرية المستخدمة في عمليات البناء :

1- الإسمنت، البيتون المسلح :

إن استخدام مادة البيتون مع الحديد يعود إلى عام 1801 م ولأول مرة مانشستر و سالفورد فلقد استخدم البيتون مع مقاطع حديد شكلها I بعد أن اعتمد على استخدام وحدات من الآجر بين الجوائز المعدنية كما تطور هذا النوع من الإنشاء باستخدام مقاطع معدنية I تحجز بينها قطع من البيتون العادي وذلك في عام 1826 وفي 1845 وبواسطة William (Fair barin) طور هذا النظام وذلك باستخدام مقاطع معدنية I وعناصر قوسية من البيتون ، وظل استخدام البيتون مع المقاطع المعدنية على هذا النحو حتى استخدمت مقاطع الحديد I كجسور مع شبكة من المبسطات المعدنية تتقاطع معها قضبان تسليح ثم تصب فوقها طبقة من البيتون وتعتبر هذه الطريقة بداية لاستخدام البيتون المسلح في تغطية الفراغات (6) . إن معظم هذه الأشكال الإنشائية استخدمت في إنشاء أسقف بعض الأبنية العامة والأبنية السكنية في مدينة دمشق وذلك في بداية هذا القرن الشكل (2-1) ويعود عدم انتقال هذه الأساليب الإنشائية وانتشارها في مدينة دمشق بشكل متزامن مع تاريخ استخدامها في أوروبا إلى صعوبة توريد ونقل المواد المشكلة (إسمنت، حديد) بالإضافة إلى ارتفاع ثمنها. وبقي ذلك إلى أن تم إنشاء شبكة للسكك الحديدية التي تربط الساحل بالمناطق الداخلية حيث توفرت مقاطع I المعدنية والإسمنت المستورد وشاع استخدام هذه المواد بكثرة عند إتمام بناء معمل الإسمنت بالقرب من دمشق (7) عام 1929 وقد ساعد على نمو وازدهار صناعة الإسمنت توفر المواد الخام اللازمة وتوفر بعض عناصر الإنتاج الأخرى مثل توفر الطاقة .

الشكل (1-2) يوضح الطرق الإنشائية للبيتون المسلح – البدايات (p3 [115])
Figure (1-2) Constructional methods of concrete – beginnings.

مزجه بالماء .

3- الجص : Gypsum ويقصد به المادة التي تنتج عن حرق الأحجار الجصية الطبيعية، ويشار إليها في المراجع العربية بالجص. لم يكن استهلاك هذه المادة كبيراً في بداية هذا القرن، وحديثاً ازدادت معدلات الاستهلاك في السنين الأخيرة في معظم الدول العربية ويمكن أن تتزايد معدلات الاستهلاك في السنين اللاحقة نظراً لدخول الجص في العديد من مشتقات مواد البناء المعاصرة. وهذه المواد بشكل عام تستهلك الطاقة وتؤثر بالبيئة ، لذلك يوصى بتقليص استخدام هذه المواد .

المهنيون القائمون على عمليات البناء :

اتسمت أعمال البناء في إقليم دمشق بوجود مجموعات حرفية تعمل بشكل متكامل ، كما اتسمت هذه الأعمال بتقنيات عالية وارتقت في النماذج السكنية التقليدية في القرن التاسع عشر إلى درجة عالية بالمهارة . وقد توزعت هذه المجموعات إقليمياً حسب مصادر مواد البناء الأولية ، ويرأس كل مجموعة أو حرفة ما يسمى (شيخ الحرفة أو شيخ الكار) ولمشايع الحرف هؤلاء رؤيس أعلى تخضع له سائر المنظمات الحرفية في البلدة هو شيخ مشايخ الحرف. كان لهذا التنظيم قواعد متفق عليها تتعلق بسوية العمل ونوعيته، وفي القرن التاسع عشر تمتع شيخ الكار بنفوذ كبير بين معلمي ذات الكار وقد خولته السلطات العثمانية في حل الخلافات وتقييم أعمال البناء وغير ذلك مما أدى إلى رفع سوية العمل في المناطق التقليدية .

مع بداية ظهور المشكلات العمالية في الدولة العثمانية واستفحال أمر التناقضات بين الصناع ومعلمي الحرف اضطرت الدولة العثمانية تحت تأثير هذه الظروف إلى وضع قوانين جديدة مستمدة من الحركة العمالية في أوروبا، فصدر القانون الأول المتعلق بالجمعيات الحرفية عام 1909م والقانون الثاني عام 1912م الذي ألغى وظيفة شيخ الكار وسمح لكل فئة من الأصناف بتأليف نقابة خاصة (نقابة البنائين ، النجارين ...) هذا التغيير في العلاقة بين المعلم والصانع أدى إلى فقدان المراقبة وتنفيذ العمل بسوية أدنى من السوية التقليدية وفي المقابل بدأ عديد من الحرف بالزوال والانقراض نتيجة تحول هؤلاء الحرفيين إلى مهن أخرى أكثر جدوى أو نتيجة الأزمة الاقتصادية بين عامي 1928-1935م والتي دفعت أكثر من ثلاثين ألفاً من عمال

الصناعات اليدوية إلى ترك مهنتهم ، واعتباراً من هذا التاريخ تراجعت الحرف اليدوية وخاصة تلك التي تتعلق بالإنشاء التقليدي⁽⁸⁾ .